

А.В. Кабанов, Н.А. Мамаева, Ю.А. Хохлачева

**КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ФОНД СОРТОВ
HEMEROCALLIS × *HYBRIDA* HORT.
КАК МОДЕЛЬ ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ В ПРОЦЕССЕ СЕЛЕКЦИИ**

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук*

В статье изложены результаты изучения 41 сорта *Heimerocallis* × *hybrida* hort., созданных в период второй половины XIX в. по 1990-е гг. XX в., по 8 количественным признакам. Выявлены тенденции к отсутствию значительных изменений по диаметру цветка, уменьшению его ширины и увеличению соотношения этих показателей. Установлена тенденция к уменьшению количества цветков на цветоносе у сортов *H.* × *hybrida*, созданных на разных этапах селекции. Показано, что у сортов, созданных за длительный хронологический период, число цветков, одновременно раскрытых на цветоносе, колеблется в очень узком диапазоне: от 1 до 2 шт. Установлено, что длительный искусственный отбор приводит к незначительному изменению длины листьев.

Ключевые слова: коллекционный фонд, сорта *Heimerocallis* × *hybrida*, сравнительный анализ, изменчивость морфологических признаков

Цитирование: Кабанов А.В., Мамаева Н.А., Хохлачева Ю.А. Коллекционный фонд сортов *Heimerocallis* × *hybrida* hort. как модель изменчивости морфометрических признаков в процессе селекции // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, № 4. С. 47–59. DOI: 10.5281/zenodo.17800746

Введение

В настоящее время в культурную флору России вошло много современных сортов *Heimerocallis* × *hybrida* hort., что является естественным следствием развития селекции этой культуры, которая наблюдается в последние 20–30 лет. Это приводит к постепенному необратимому замещению сортов, выведенных в более ранние периоды, на современные сорта. При этом, стоит отметить, что несмотря на высокие декоративные характеристики ряда современных сортов, для некоторых из них в условиях средней полосы России характерны недостаточная зимостойкость и, соответственно, в целом устойчивость в культуре. Именно поэтому в рамках научно-исследовательской работы по сохранению биоразнообразия культурной флоры одной из важнейших задач является

скрининг состава коллекционных фондов учреждений ботанического профиля для выявления ассортимента наиболее устойчивых в культуре и перспективных для использования в составе ландшафтных композиций сортов *H.* × *hybrida* с целью их дальнейшего сохранения в полевых банках и введения в массовое городское озеленение.

Цель и задачи исследований

Цель работы – изучение изменчивости некоторых количественных признаков сортов *Heimerocallis* × *hybrida* hort., созданных в различные хронологические периоды, для выявления основных закономерностей искусственного отбора в процессе формирования современного ассортимента культуры. Задачей данного исследования являлось изучение изменения от-

дельных морфометрических признаков: длины цветоноса; расстояния между уровнем листьев в их естественном расположении и основанием соцветия; общего числа цветков на цветоносе; длины цветка; диаметра цветка; числа одновременно раскрытых цветков.

Объекты и методики исследований

Работа выполнена на базе коллекционного фонда лаборатории декоративных растений Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (далее – ГБС РАН) в 2023–2024 гг. Формирование выборки исследуемых признаков осуществлено на основе методики проведения испытаний лилейника на отличимость, однородность и стабильность [3]. Изучена изменчивость восьми морфометрических признаков: длина цветоноса (см), размеры цветка (диаметр – см, длина цветка – см), общее число цветков на цветоносе (шт.), число одновременно раскрытых цветков на цветоносе – шт., расстояние между уровнем листьев в их естественном расположении и основанием соцветия (см), высота куста в нецветущем состоянии (см), длина листовой пластинки (см). Для статистической обработки полученных экспериментальных данных применены классические методики [6] с использованием программы Statistica Base.

Объект исследования – выборка сортов *H. × hybrida*, насчитывающая 41 наименование. Сорты распределены по 5 хронологическим периодам селекционной работы:

- XIX в. – первое десятилетие XX в.: ‘Kwan-so’ (до 1860), ‘Gold Dust’ (1905);
- 20-е – 30-е гг. XX в.: ‘Hyperion’ (1924), ‘Bold Courtier’ (1939);
- 40-е – 50-е гг. XX в.: ‘Autumn Red’ (1941), ‘Saladin’ (1947), ‘Nigrette’ (1950), ‘Insulinda’ (1951), ‘Summer Pride’ (1951), ‘Frans Hals’ (1955);
- 60-е – 70-е гг. XX в.: ‘Buzz Bomb’ (1961), ‘Jordan’ (1961), ‘Red Valor’ (1961), ‘Bed of Roses’ (1963), ‘Blushing Belle’ (1962), ‘Golden Gift’ (1963), ‘Winnie the Pooh’ (1964), ‘Missouri Beauty’ (1965), ‘Dorothy Lambert’ (1966), ‘Little Wine Cup’ (1966), ‘Carrot Top’ (1969), ‘Prairie Blue Eyes’ (1970), ‘Country Club’ (1971), ‘Three Tiers’ (1971), ‘Dinkum Aussie’ (1973), ‘My Ways’

(1975), ‘Sugar Candy’ (1971), ‘American Bicentennial’ (1977), ‘Rain Song’ (1978);

- 80-е – 90-е гг. XX в.: ‘Pandora’s Box’ (1980), ‘Texas Sunlight’ (1981), ‘Siloam Show Girl’ (1981), ‘Mini Pearl’ (1982), ‘Double River Wye’ (1982), ‘Black Eyed Susan’ (1983), ‘Tusawilla Tigress’ (1988), ‘Tigerling’ (1989), ‘Big Time Happy’ (1993), ‘Daring Deception’ (1994), ‘Bela Lugosi’ (1995), ‘Destined to See’ (1998).

Состав сортов в каждом хронологическом периоде определен случайным образом (в результате применения генератора случайных чисел).

Результаты исследований и их обсуждение

В XXI в. в результате глобализации и других масштабных процессов функции ботанических учреждений значительно трансформировались [24, 25]. При этом одним из базовых аспектов исследований адаптационного потенциала растений остается совершенствование методологических и методических основ расширения состава культурной флоры посредством изучения ресурсов ценных родовых комплексов с большим сортовым разнообразием. В категории декоративных растений перспективным таксоном является *Hemerocallis* L. Современный сортимент *H. × hybrida* к 2025 г. насчитывает более 100000 зарегистрированных наименований, существенно отличающихся по комплексу генетических и фенотипических характеристик [18]. Изучение представителей рода *Hemerocallis* в различных ботанических учреждениях носит систематический характер [1, 2, 4, 5, 8–14, 16–17, 20–21].

Коллекция представителей рода *Hemerocallis* лаборатории декоративных растений ГБС РАН создана в 1946 г. В настоящее время в ее состав входит 10 природных видов и 267 сортов. Коллекция является крупнейшим собранием сортов в ботанических учреждениях России и содержит уникальное собрание сортов *H. × hybrida*, созданных на этапе селекции, предшествующем современному. Она является базой для комплексного изучения представителей данной группы, в т.ч. для исследования изменчивости биометрических характеристик сортов под действием длительного селекционного отбора [19].

В настоящее время при решении задачи обогащения ассортимента декоративных растений одним из наиболее эффективных методов следует считать селекцию. Полученные в результате селекционной работы культивируемые генотипы (сорта, гибриды различных поколений, перспективные отборные формы) способствуют увеличению разнообразия культурной флоры и могут быть донорами новых хозяйственно-ценных и/или декоративных признаков. Сорты *H. × hybrida* в процессе длительной направленной селекции претерпевали значительные генетические изменения в результате использования различных методов создания исходного материала для отбора: гибридизации, полиплоидии и мутагенеза [7].

Первые ретро-сорты *H. × hybrida* по фенотипическим характеристикам оказались близкими к исходным природным видам, поскольку генетический ресурс рекомбинационной изменчивости в тот период селекции был объективно слабо реализован. Так, использованные на начальном этапе селекции природные виды имеют кусты высотой 40–50 см, листья длиной 40–80 см, цветоносы высотой 60–95 см (до 130 см – у *H. citrina* Varoni), часто значительно превышающие размеры куста (наименьшие различия параметров – у *H. lilioasphodelus* L.), обычно цветки трубчатой или звездчатой формы. Соответственно, первые ретро-сорты в целом характеризуются высокорослыми крупными кустами (около 70 см в не цветущем состоянии), длинными листьями (от 60 до 110 см) и цветоносами (около 100 см), большим расстоянием между уровнем листьев и нижним цветком в соцветии (примерно 40–50 см), цветками вытянутой формы. Несмотря на архаичность, этот морфотип сохраняется и в более поздние периоды селекции культуры.

В ходе представленного исследования с использованием изученной выборки сортов *H. × hybrida* выявлена тенденция к уменьшению линейных размеров растений (высоты куста в не цветущем состоянии, длины цветоноса и расстояния между уровнем листьев и основанием соцветия) (рис. 1–3) в процессе селекционного отбора. Это иллюстрирует общий век-

тор изменения фенотипических характеристик сортов лилейника, созданных в разные хронологические периоды (80-е гг. XIX в. – 90-е гг. XX в.), который, в свою очередь, определяется доминирующими направлениями селекции.

Изменение фенотипических характеристик сортов *H. × hybrida* детерминировано трансформациями архитектоники растений. При этом реализованы два основных направления селекционного отбора, приводящие к миниатюризации растений с одновременным существенным улучшением их декоративных характеристик. Первым, более традиционным, направлением является создание сортов *H. × hybrida*, характеризующихся снижением линейных размеров морфометрических признаков с сохранением их пропорций, приближенных к показателям первых сортов и природных видов, использованных в селекции. Таким образом реализован отбор перспективных генотипов без нарушения естественных взаимосвязей между признаками.

На основе части сортов из изученной выборки для трех морфометрических признаков выявлено наличие парной линейной корреляции: высота куста в нецветущем состоянии / расстояние между уровнем листьев в их естественном расположении и основанием соцветия (коэффициент корреляции 0,71), высота куста в нецветущем состоянии / длина цветоноса (коэффициент корреляции 0,8), длина цветоноса / расстояние между уровнем листьев в их естественном расположении и основанием соцветия (коэффициент корреляции 0,99). Установленные показатели коэффициентов корреляции определяют сильную и очень сильную положительную взаимозависимость между указанными морфометрическими признаками, что согласуется с результатами других исследований [15]. При этом рассматриваемые изменения количественных показателей (рис. 1–3) могут быть визуализированы следующей последовательностью сортов: Kwanso – Hyperion – Saladin – Dorothy Lambert – Rain Song.

Второе направление селекционного отбора, наиболее востребованное в настоящее время, – это создание низкорослых сортов с измененным соотношением количественных признаков, су-

Рис. 1. Вариабельность высоты куста в не цветущем состоянии у сортов *Hemerocallis × hybrida* hort., созданных в разные хронологические периоды

Fig. 1. The variability of the height of the bush in a non-flowering state in the cultivars *Hemerocallis × hybrida* hort., created in different chronological periods

Рис. 2. Вариабельность длины цветоноса у сортов *Hemerocallis × hybrida* hort., созданных в разные хронологические периоды

Fig. 2. The variability of peduncle length in *Hemerocallis × hybrida* hort. cultivars created in different chronological periods

Рис. 3. Вариабельность расстояния между уровнем листьев в их естественном расположении и основанием соцветия у сортов *Heimerocallis* × *hybrida hort.*, созданных в разные хронологические периоды

Fig. 3. Variability of the distance between the leaf level in their natural location and the base of the inflorescence in *Heimerocallis* × *hybrida hort.* cultivars created in different chronological periods

ществено отличающихся от «дикого» типа. Его активная разработка во многом связана с необходимостью создания сортов, перспективных для использования в ландшафтном дизайне при оформлении бордюров, рабаток, каменистых композиций. Это направление селекции *H. × hybrida* проиллюстрировано в составе выборки соответствующей последовательностью сортов: Gold Dust – Bold Courtier – Summer Pride – Buzz Bomb – Pandora's Box. Искусственный отбор при этом направлен на ослабление или нивелирование естественных взаимосвязей между количественными признаками. Так, коэффициент корреляции между высотой куста в не цветущем состоянии и длиной цветоноса составляет $-0,50$ (отрицательная корреляция средней силы), высотой куста в не цветущем состоянии и расстоянием между уровнем листьев в их естественном расположении и осно-

ванием соцветия $-0,70$ (сильная отрицательная корреляция).

При проектировании ландшафтных композиций одним из критериев, имеющих основополагающее значение, является реализация максимально возможного периода декоративности предлагаемой модели миксбордера. Сорта *H. × hybrida* как компонента цветника до и после цветения могут поддерживать декоративный эффект за счет внешнего облика листьев и визуального восприятия куста в целом. При этом одной из положительных характеристик сортов в этом аспекте считаются размеры листовой пластинки, особенно ее длина.

В рамках исследуемой выборки ретро-сортов *H. × hybrida* установлено, что длительный искусственный отбор не приводит к значительному изменению длины листьев (рис. 4). Коэффициент вариации составляет 15 %, что отно-

сится к нормальному варьированию признака и входит в диапазон «нижней» нормы.

На наш взгляд, это объясняется тем, что у цветочно-декоративных культур доминирующие направления селекции связаны с признаками генеративной сферы. При этом для большинства культур вегетативная сфера часто остается селекционно нейтральной.

В целом у видов-родоначальников ассортимента *Hemerocallis* и сортов, созданных на начальных этапах селекции и являвшихся исходным материалом на более поздних этапах селекции, листья уже были достаточно крупными. Поэтому отбор, направленный на дальнейшее увеличение параметров листовых пластинок, не являлся целесообразным (за исключением пестролистных форм), а негативный отбор, направленный на получение крупноцветковых сильнорослых растений с маленькими листьями, мог оказать отрицательное влияние на адаптивные характеристики сортов.

Как было отмечено выше, у большинства цветочно-декоративных культур в результате селекции наибольшие изменения, как правило, связаны с характеристиками цветков. У сортов *H. × hybrida* наиболее сильно изменились их качественные показатели: плотность долей околоцветника, их взаимное расположение, окраска, фактура и текстура [9]. Это позволило существенно повысить декоративность лилейников [22]. В процессе искусственного отбора также трансформировалась форма цветка. Первые сорта *H. × hybrida* имели вытянутый околоцветник звездчатой или трубчатой формы, близкий к природным видам. На начальных этапах селекции она была доминирующей [16]. У современных сортов форма цветка – это признак с очень широкой вариабельностью, но чаще всего сорта имеют практически плоский, дисковидный или округлый и треугольный околоцветник [23]. При этом звездчатая форма цветка встречается и у сортов современной селекции: например, у ‘Chicago Candy Cane’, ‘Queen of Roses’, ‘Rainbow Gold’. Широко распространенный в современном сортименте махровый тип цветка представлен и у очень старых сортов. Классическим примером является широко известный сорт Kwanzo. Одна-

ко, у новых махровых сортов цветков более высокодекоративный: с широкими, гофрированными по краю лепестками разнообразной окраски.

С использованием изученной выборки сортов *H. × hybrida* показаны изменения морфометрических признаков цветка в процессе селекции. Выявлены тенденции к отсутствию значительных изменений по диаметру цветка, уменьшению его длины, и, соответственно, увеличению соотношения этих показателей (рис. 5–7). В совокупности они характеризуют трансформацию формы околоцветника – переход от естественной звездчатой к округлой и треугольной, созданным в результате направленного искусственного отбора.

У сортов *H. × hybrida* число цветков на цветоносе имеет наибольшее значение при их использовании в цветочных композициях в качестве солитеров или в групповой посадке, а также в селекции при применении метода половой гибридизации. Поскольку цветки лилейника в основном короткоживущие, то пролонгации периода цветения сорта способствует наличие их большого количества на растении и, в частности, на каждом из цветоносов. Длительный период цветения в ландшафтном дизайне обеспечивает как увеличение периода декоративности каждого конкретного сорта, так и цветочной композиции в целом, в селекции – оптимизацию процесса гибридизации.

На основе изученной выборки сортов *H. × hybrida* выявлена тенденция к уменьшению общего числа цветков на цветоносе в ходе селекции культуры (рис. 8). Установлено, что за период с середины XIX в. до 90-х гг. XX в. этот показатель снизился в 1,6 раза. При этом коэффициент вариации признака составляет 33 %.

На наш взгляд, полученные результаты объясняются тем, что предел генетической изменчивости этого признака уже достигнут на уровне ретро-сортов, унаследовавших его от видов, поэтому в процессе дальнейшего искусственного отбора число цветков на цветоносе существенно не менялось, либо снижалось. Так, в изученной выборке у многоцветковых сортов значения признака увеличились в 1,7 раза по сравнению с сортами с небольшим числом

Рис. 4. Вариабельность длины листьев у сортов *Hemerocallis* × *hybrida hort.*, созданных в разные хронологические периоды

Fig. 4. Variability of leaf length in *Hemerocallis* × *hybrida hort.* cultivars created in different chronological periods

Рис. 5. Вариабельность диаметра цветка у сортов *Hemerocallis* × *hybrida hort.*, созданных в разные хронологические периоды

Fig. 5. Variability of flower diameter in *Hemerocallis* × *hybrida hort.* cultivars created in different chronological periods

Рис. 6. Вариабельность длины цветка у сортов *Hemerocallis* × *hybrida* hort., созданных в разные хронологические периоды

Fig. 6. Variability of flower length in *Hemerocallis* × *hybrida* hort. cultivars created in different chronological periods

Рис. 7. Вариабельность соотношения линейных размеров цветка у сортов *Hemerocallis* × *hybrida* hort., созданных в разные хронологические периоды

Fig. 7. Variability of the ratio of linear flower sizes in *Hemerocallis* × *hybrida* hort. cultivars created in different chronological periods

Рис. 8. Вариабельность общего числа цветков на цветоносе у сортов *Hemerocallis* × *hybrida hort.*, созданных в разные хронологические периоды

Fig. 8. Variability of the total number of flowers per peduncle in *Hemerocallis* × *hybrida hort.* cultivars created in different chronological periods

цветков. Кроме того, возможно, на изменчивость рассматриваемого признака в процессе длительного селекционного отбора некоторое влияние оказывало наличие взаимозависимости качественных и количественных характеристик цветков. Для исследованных сортов между общим числом цветков на цветоносе и соотношением их линейных размеров (диаметра и длины) установлена очень слабая отрицательная взаимосвязь (коэффициент корреляции $-0,20$).

Число цветков, одновременно раскрытых на цветоносе – один из признаков, востребованных при отборе сортов *H. × hybrida*, наиболее перспективных для использования в озеленении, обеспечивающее высокий декоративный эффект композиции. Оно оказывает существенное влияние на формирование колористических характеристик ландшафтной композиции. У ретро-сортов *H. × hybrida* этот признак, вероятно, характеризуется низкой вариабельностью, детерминированной генетически. Согласно полученным экспериментальным данным, у сортов, созданных в течение длительного хронологиче-

ского периода (с середины XIX в. до 90-х гг. XX в.) число одновременно раскрытых цветков на цветоносе колеблется в очень узком диапазоне: от 1 до 2 шт. (исключение – сорт Texas Sunlight (3 шт.)) (рис. 9).

По одному раскрытому цветку на цветоносе имеют 85 % от общего объема исследуемой выборки сортов. При этом выявлена слабая положительная взаимосвязь (коэффициент корреляции 0,35) между рассматриваемым признаком и общим числом цветков на цветоносе.

Выводы

1. В процессе длительного селекционного отбора изменения фенотипических характеристик сортов *H. × hybrida* реализованы по двум основным направлениям, приводящим к миниатюризации растений с одновременным существенным улучшением их декоративных характеристик:

– создание сортов *H. × hybrida*, характеризующихся снижением линейных размеров морфометрических признаков с сохранением их пропорций;

Рис. 9. Вариабельность числа одновременно раскрытых цветков на цветоносе у сортов *Hemerocallis × hybrida hort.*, созданных в разные хронологические периоды

Fig. 9. Variability in the number of simultaneously opened flowers on the peduncle in cultivars of *Hemerocallis × hybrida hort.*, created in different chronological periods

– создание низкорослых сортов с измененным соотношением количественных признаков, существенно отличающимся от «дикого» типа.

2. Установлено, что длительный искусственный отбор не приводит к значительному изменению длины листьев. Коэффициент вариации признака составляет 15 %.

3. Установлено отсутствие значительных изменений по диаметру цветка, уменьшение его длины, и, соответственно, увеличение соотношения этих показателей, в совокупности характеризующие трансформацию формы околоцветника – переход от естественной звездчатой к округлой и треугольной, созданным в результате направленного искусственного отбора.

4. Выявлена тенденция к уменьшению количества цветков на цветоносе в ходе селекции культуры. Коэффициент вариации признака составляет 33 %.

5. Показано, что у сортов, полученных за длительный хронологический период, число одновременно раскрытых цветков на цветоносе колеблется в очень узком диапазоне – от 1 до

2 шт. При этом выявлена слабая положительная взаимосвязь (коэффициент корреляции 0,35) между этим признаком и числом цветков на цветоносе.

6. Установлена тенденция к уменьшению числа одновременно раскрытых цветков на цветоносе у сортов *H. × hybrida* под действием длительного селекционного отбора. По одному раскрытому цветку на цветоносе имеют 85 % от общего объема исследуемой выборки культиваров.

Работа выполнена в рамках госзадания ГБС РАН «Биологическое разнообразие природной и культурной флоры: фундаментальные и прикладные вопросы изучения и сохранения», № ГЗ 122042700002-6.

1. Антропова Н.В. Доноры полезных признаков лилейника (*Hemerocallis L.*) гибридного // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2020. Т. 6, N 188. С. 85–90.

2. *Бородич Г.С.* Интродукция лилейников в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси // Известия НАН Беларуси. Серия биологических наук. 2014. N 2. С. 17–21.
3. *Гончаров Ю.Л.* Методика проведения испытаний на отличимость, однородной и стабильность. Лилейник (*Heimerocallis* L.) [Электронный ресурс]. URL: <https://gossort.com/22-metodiki-ispytaniy-na-oos.html> (дата обращения 10.02.2025).
4. *Зайнетдинова Г.С., Миронова Л.Н.* Биологические особенности представителей рода *Heimerocallis* L. при интродукции // Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. N 6(100). С. 133–136.
5. *Климчук С.К.* Некоторые результаты интродукции сортов *Heimerocallis hybrida hort.* в Астанинском ботаническом саду // Цветоводство: теоретические и практические аспекты. Тезисы Второй Международной научной конференции (Ялта, 9–13 ноября, 2020 г.). Симферополь: Ариал, 2020. С. 42.
6. *Лакин Г.Ф.* Биометрия. М: Высшая школа, 1990. 352 с.
7. *Матвеева Т.С.* Полиплоидные декоративные растения: Однодольные. Л.: Наука, 1980. 299 с.
8. *Пащенко О.И., Рындин А.В., Слепченко Н.А.* Селекционные исследования цветочных культур в ФИЦ СНЦ РАН: история и современность // Субтропическое и декоративное садоводство. 2023. N 86. С. 162–174.
9. *Пельтихина Р.И., Крохмаль И.И.* Интродукция видов и сортов рода *Heimerocallis* L. (*Heimerocallidaceae* R. Br.) в Донбасс и перспективы их использования в декоративном садоводстве. Донецк: Норд-Пресс, 2005. 236 с.
10. *Пятина И.С., Реут А.А., Жигунов О.Ю., Крюкова А.В., Анищенко И.Е., Шигапов З.Х.* Комплексная оценка сортов лилейника гибридного в условиях лесостепной зоны башкирского Предуралья // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2022. N 4. С. 33–47.
11. *Решетникова Л.Ф., Химченко А.Д.* О результатах сортооценки лилейника гибридного (*Heimerocallis hybrida hort.*) в условиях предгорной зоны Крыма // Экосистемы. 2016. Т. 8, N 38. С. 88–93.
12. *Сатеев Е.Я., Турабжанова М.Б., Кубентаева Б.Б.* Оценка декоративности и биологических свойств сортов лилейника гибридного в Алтайском ботаническом саду // Приволжский научный вестник. 2016. Т. 8, N 60. С. 35–40.
13. *Седельникова Л.Л., Челтыгмашева Л.Р.* Анатомо-морфологические особенности *Heimerocallis minor* (*Heimerocallidaceae*) в условиях лесостепи Новосибирской области // Растительный мир Азиатской России: Вестник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. 2021. Т. 14, N 1. С. 54–65.
14. *Седельникова Л.Л.* Ранжирование сортов лилейника гибридного коллекции ЦСБС СО РАН и перспективы рационального использования // Аграрный вестник Урала. 2022. Т. 9, N 224. С. 47–58.
15. *Селиверстова Е.Н., Щегринцев Н.В.* Селекция лилейника гибридного (*Heimerocallis* × *hybrida hort.*) в Ставропольском ботаническом саду // Садоводство и виноградарство. 2021. Т. 2. С. 13–18.
16. *Турчинская Т.Н.* Лилейники гибридные. Тбилиси: Мецниереба, 1973. 89 с.
17. *Улановская И.В.* О коллекции лилейника в Никитском ботаническом саду // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2009. Т. 99. С. 21–23.
18. *American Daylily Society* [Electronic resource]. URL: <https://daylilies.org> (accessed 12.12.2024).
19. *Bondorina I.A., Kabanov A.V., Mamaeva N.A., Khokhlacheva J.A.* Collection fund of the laboratory of ornamental plants of the Tsitsin Main botanical garden: historical overview and current state // Moscow University Biological Sciences Bulletin. 2020. Vol. 75, Iss. 2. P. 83–88.
20. *Chunjing G., Ren Yi., Cui Yu.* Genetic Variation of Ornamental Traits in Hybrids between *Heimerocallis liloasphodelus* and Daylily Cultivars // Social Science Research Network. 2022. Vol. 10. 23 p. [Electronic resource]. URL: <https://ssrn.com/abstract=4100212> (accessed 09.02.2025).

21. Misiukevičius E., Stanys V. Induction and analysis of polyploids in daylily (*Hemerocallis* L.) plants // *Zemdirbyste*. 2022. Vol. 109, N 4. P. 373–382.
22. Petit T.L., Peat J.P. The Color Encyclopedia of Daylilies. Portland: Timber Press, 2000. 300 p.
23. Petit T.L., Peat J.P. The new encyclopedia of daylilies: more than 1700 outstanding selections. Portland: Timber Press, 2008. 408 p.
24. Plugatar S.A., Plugatar Y.V., Klimenko Z.K., Zykova V.K., Aleksandrova L.M., Ulanovskaya I.V., Zubkova N.V., Smykova N.V. Development of the collection of floral-ornamental plants of the Nikitsky Botanical Garden // *Acta Horticulturae*. 2020. Vol. 1298. P. 13–18.
25. Plugatar S.A., Plugatar Y.V., Klimenko Z.K., Zykova V.K., Aleksandrova L.M., Ulanovskaya I.V., Zubkova N.V., Smykova N.V. Traditions and actual state of flower-ornamental crops' use in landscape design in southern Russia // *Acta Horticulturae*. 2020. Vol. 1298. P. 145–152.
26. Wang Y., Zhang Zh., Shen J., Luan D., Sun P., Fang L. Ornamental character classification and excellent variety introduction of *Hemerocallis* // *Hans Journal of Agricultural Sciences*. 2022. Vol. 12, N 3. P. 139–147. (in Chinese).

Поступила в редакцию: 26.09.2025

UDC 58.006:712.422

COLLECTION FUND OF *HEMEROCALLIS* × *HYBRIDA HORT.* CULTIVARS AS A MODEL OF THE VARIABILITY OF MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS IN THE BREEDING PROCESS

A.V. Kabanov, N.A. Mamaeva, J.A. Khokhlacheva

*Federal State Budgetary Institution for Sciences Tsitsin
Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences*

The article presents the results of studying 41 cultivars of *Hemerocallis* × *hybrida hort.*, created in the period from the second half of the 19th century to the 90s of the 20th century, according to some quantitative criteria. Trends have been identified towards the absence of significant changes in the diameter of the flower, a decrease in its width, and an increase in the ratio of these indicators. There is a tendency to decrease the number of flowers on the peduncle in *H. × hybrida* cultivars created at different stages of breeding. It is shown that in cultivars created over a long chronological period, the number of flowers simultaneously opened on the peduncle varies in a very narrow range: from 1 to 2 pcs. It has been established that prolonged artificial selection leads to a slight change in leaf length.

Key words: collection fund, cultivars *Hemerocallis* × *hybrida*, comparative analysis, morphological features

Citation: Kabanov A.V., Mamaeva N.A., Khokhlacheva J.A. Collection fund of *Hemerocallis* × *hybrida hort.* cultivars as a model of the variability of morphometric characteristics in the breeding process // *Industrial Botany*. 2025. Vol. 25, N 4. P. 47–59. DOI: 10.5281/zenodo.17800746
